

KEBERKESANAN PROGRAM *FARMERS FIELD SCHOOL* UNTUK PENYEBARAN TEKNOLOGI PENANAMAN KELADI DALAM KALANGAN PETANI

Nor Asiah Ismail¹

Zulhairil Ariffin¹, Mohd Zulkhairi Azid¹, Suryanti Bustam², Fazlyzan Abdullah¹, Roslee Painudy¹, Nuradni Hashim¹, Fatin Nabilah Mohd Norizam¹ dan Riyadthusollehin Khairulfuaad¹

¹Pusat Penyelidikan Agrobiodiversiti dan Persekitaran

²Pusat Pengkomersialan Teknologi dan Bisnes

asiah@mardi.gov.my

Kata kunci: Keladi, *Farmer Field School* (FFS), komuniti petani, pemuliharaan, penggunaan lestari

ABSTRAK

Program *Farmer Field School* (FFS) merupakan satu pendekatan yang melibatkan pertanian lanjutan berdasarkan 'pembelajaran melalui penemuan' (*learning by discovery*). Proses pembelajaran ini berasaskan kumpulan dengan penglibatan petani di lapangan eksperimen. Pemerhatian lapangan dan analisis secara berkumpulan memberi peluang kepada petani untuk mempelajari tentang sesuatu tanaman, berkongsi pengalaman mengenai pengurusan tanaman serta mempelajari kemahiran lain atau berkongsi pengalaman masing-masing. FFS tanaman keladi dijalankan dengan objektif untuk memperkenalkan amalan pertanian yang baik tentang keladi, mendidik dan berkongsi aspek teknikal dan ilmu pengetahuan tentang penanaman dan pengurusan keladi serta memperkasa petani dengan kebolehan membuat keputusan. FFS ini merupakan satu program yang julung kali diperkenalkan untuk tanaman keladi berbanding dengan FFS tanaman padi yang telah lama dijalankan di Malaysia. Dua varieti keladi iaitu wangi dan putih telah diperkenalkan dalam program FFS Sekinchan ini. Pemilihan varieti adalah berdasarkan potensi dari segi nutrisi dan tempoh matang yang singkat. Seramai 20 orang petani daripada komuniti Pasir Panjang yang terdiri daripada 14 lelaki dan enam wanita terlibat secara aktif dalam program FFS ini. Beberapa sesi FFS telah dijalankan berdasarkan kalendar penanaman keladi. Setiap sesi FFS yang dijalankan merangkumi dua kategori iaitu aktiviti utama dan aktiviti dinamik. Topik khas telah disampaikan oleh penceramah jemputan atau pakar yang melibatkan sesi pembelajaran serta penemuan bersama petani. Antara topik penting yang dikongsi bersama adalah seperti botani tanaman, agronomi, pengurusan perosak dan penyakit, pengendalian lepas tuai, pemuliharaan kepelbagaian tanaman, bank tanaman komuniti, hak-hak petani, pembangunan produk tanaman keladi serta pemeliharaan dan pemulihan tanah.

Secara amnya, program FFS dapat memastikan kelestarian tanaman keladi dalam kalangan petani. Pendekatan FFS juga dapat menambah kepelbagaian tanaman keladi petani yang secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Pengenalan

Pendekatan *Farmer Field School* (FFS) telah dimulakan di Asia sejak 25 tahun yang lalu sebagai sebahagian daripada program FAO yang beroperasi di beberapa negara untuk pengurusan perosak bersepadu bagi tanaman padi dan sayur-sayuran. Program FFS pertama telah dibangunkan untuk petani padi berskala kecil di Asia Tenggara pada akhir tahun 80-an oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Sejak itu, pendekatan FFS telah diaplikasikan kepada tanaman tahunan lain, sayur-sayuran dan juga pengurusan tanah secara bersepadu. Banyak projek dan program FFS kemudiannya telah dijalankan di lebih 90 negara membangun termasuk di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropah Timur. FFS ialah contoh terbaik kerjasama Selatan-Selatan yang berjaya menggunakan pakar tempatan yang berpengalaman untuk menjalankan projek di negara lain (FAO 2016).

FFS adalah satu pendekatan yang melibatkan pertanian lanjutan berdasarkan 'pembelajaran melalui penemuan' (*learning by discovery*). Proses pembelajaran ini berasaskan kumpulan dengan penglibatan petani di lapangan eksperimen. Pemerhatian lapangan dan analisis secara berkumpulan memberi peluang kepada petani untuk mempelajari tentang tanaman, berkongsi pengalaman mengenai pengurusan tanaman serta mempelajari kemahiran lain atau berkongsi pengalaman masing-masing. Menurut Van der Berg et al. (2020), pendekatan ini membolehkan petani mengenal pasti masalah, menetapkan objektif dan menjalankan kajian yang secara tidak langsung dapat memperkasa dan membantu petani membina modal insan. Secara amnya, FFS menggunakan metodologi pembelajaran berdasarkan pengalaman iaitu pendekatan yang berpusatkan pelajar dalam pendidikan dewasa secara teknikal, praktikal dan santai. Program FFS yang telah dijalankan merangkumi bidang agroekologi seperti pengurusan perosak bersepadu di Afrika (FAO 2018), pembiakbakaan tanaman secara penyertaan aktif serta tanaman makanan untuk nutrisi (Visser et al. 2018; Cruz-Garcia et al. 2020). Dalam program tersebut, para petani mengintegrasikan pengetahuan sedia ada bersama maklumat saintifik/teknikal untuk mendapatkan penyelesaian masalah mereka. Pendekatan pendidikan bukan formal utama yang digunakan dalam pembelajaran FFS termasuklah perkongsian, kajian kes, latihan penyelesaian masalah, perbincangan panel, dinamik kumpulan, perbincangan kumpulan kecil dan kumpulan besar, sumbang saran dan permainan simulasi.

FFS tanaman keladi dijalankan dengan objektif untuk memperkenalkan amalan pertanian yang baik tentang keladi, mendidik dan berkongsi ilmu pengetahuan tentang penanaman dan pengurusan keladi serta memperkasa petani dengan kebolehan membuat keputusan. FFS ini merupakan yang pertama untuk tanaman kontan seperti keladi berbanding dengan FFS padi yang telah lama dijalankan di Malaysia.

Kaedah kajian

Baseline survey

Baseline survey atau tinjauan asas secara penyertaan aktif telah dijalankan di empat lokasi di Selangor (Sepang, Kuala Langat, Sabak Bernam dan Hulu Langat) oleh sekumpulan enumerator. Pengumpulan data adalah menggunakan beberapa kaedah survei yang berbeza iaitu soal selidik individu (Q), perbincangan kumpulan fokus (FGD) dan temu ramah informan utama (KII). Soal selidik/temu ramah dijalankan ke atas responden yang terdiri daripada petani tanaman keladi dan mereka yang terlibat dengan industri keladi (Gambar 1). Tujuan survei ini adalah untuk mengenal pasti status semasa dan amalan pertanian bagi tanaman keladi. Di samping itu, ia juga untuk mengenal pasti komuniti petani yang berpotensi untuk menyertai program latihan petani iaitu FFS.

Penyediaan manual latihan fasilitator dan garis panduan FFS

Manual latihan telah dibangunkan sebagai rujukan para fasilitator berkenaan tanaman keladi sebagai subjek tanaman program. Garis panduan pelaksanaan program FFS juga dibangunkan sebagai rujukan untuk menjalankan program FFS.

Latihan fasilitator (ToT)

Program latihan kepada fasilitator telah dijalankan secara dalam talian. Fasilitator terdiri daripada pegawai pengembangan daripada Jabatan Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladang dan pegawai penyelidik MARDI. Pengenalan projek dan topik-topik berkaitan penanaman dan pengurusan keladi disampaikan oleh penceramah berkepakaran kepada para peserta.

Implementasi FFS

Beberapa sesi FFS telah dijalankan berdasarkan kalendar penanaman keladi. FFS adalah program berasaskan pendidikan petani, yang berlangsung sepanjang musim tanaman. Ia terdiri daripada 10 – 30 orang petani yang mengambil bahagian dalam aktiviti yang sangat praktikal dan dijalankan untuk meningkatkan kapasiti membuat keputusan seseorang petani.

Survei penerimaan teknologi oleh petani

Kajian ini melibatkan pengumpulan data melalui kaedah soal selidik kepada komuniti petani yang terlibat dalam program FFS. Sebanyak 12 orang petani telah ditemu ramah bagi mendapatkan maklumat amalan pertanian tanaman keladi selepas menyertai program FFS.

Gambar 1 (a) – (b): *Baseline survey* yang dijalankan di Sabak Bernam dan Sepang

Hasil dan perbincangan kajian

Sosiodemografi peserta

Berdasarkan hasil tinjauan asas yang dijalankan, komuniti petani Pasir Panjang, Sekinchan telah dipilih sebagai para peserta untuk program FFS ini. Pemilihan ini adalah berdasarkan bilangan petani keladi yang banyak berbanding dengan lokasi yang lain. Kebanyakan petani menanam keladi varieti mawar bersama tanaman kontan lain seperti jagung. Selangor merupakan pengeluar utama tanaman keladi di Malaysia pada tahun 2018 dengan jumlah pengeluaran 326 tan metrik dan kawasan penanaman seluas 35 hektar (DOA 2019).

Jadual 1 menunjukkan sosiodemografi peserta yang khusus kepada beberapa aspek seperti fizikal dan intelektual, pengurusan tanaman dan juga pasaran. Seramai 20 peserta terlibat dalam program FFS yang terdiri daripada 14 lelaki (70%) dan enam wanita (30%) yang berumur 34 – 71 tahun. Kebanyakan peserta merupakan petani sepenuh masa (70%) dengan purata pendapatan bulanan kira-kira RM3,910.00 dengan majoriti pengeluaran hasilnya adalah daripada tanaman keladi (33.3%). Tahap pendapatan petani adalah di bawah aras kemiskinan negara (DOSM 2021). Ini menunjukkan bahawa petani keladi mempunyai sumber yang terhad yang mana kebiasaannya keladi ditanam dengan input ladang yang kurang atau tiada (Emmanuel et al. 2022). Kajian ini turut menunjukkan separuh daripada peserta mempunyai latar belakang pendidikan sehingga ke peringkat sekolah menengah (55%) diikuti sekolah rendah (35%) dan 1% adalah daripada lepasan kolej dan universiti.

Penyediaan modul dan latihan

Bagi tujuan pelaksanaan program, dua modul telah dibangunkan iaitu Manual Latihan Fasilitator dan Garis Panduan Umum FFS. Manual Latihan Fasilitator mengandungi maklumat tanaman keladi seperti morfologi dan kepelbagaian varieti yang terdapat di Malaysia. Kandungan utama dalam manual ini adalah topik-topik berkaitan penanaman keladi seperti agronomi tanaman, pengurusan perosak dan penyakit dan pengendalian lepas tuai yang akan dijadikan sebagai panduan oleh fasilitator sepanjang program ini. Manakala Garis Panduan Umum FFS mengandungi maklumat keperluan untuk menjalankan FFS dan perancangan pengisian program yang akan dijalankan. Silibus atau kurikulum program yang dijalankan adalah berpandukan kedua-dua modul tersebut.

Jadual 1: Sosiodemografi peserta FFS

Kategori	Perkara	Peratus (%)	Purata	Sisihan piawai
Jantina	1: Lelaki	70.0	10.0	5.657
	2: Wanita	30.0		
Umur			51.6	11.606
Bilangan isi rumah			5.1	1.727
Petani sepenuh masa	0: Tidak	0.0	6.7	7.024
	1: Separuh masa	30.0		
	2: Sepenuh masa	70.0		
Peringkat pendidikan	0: Tidak formal	0.0	4.0	4.796
	1: Sekolah rendah	35.0		
	2: Sekolah menengah	55.0		
	3: Kolej	5.0		
	4: Universiti	5.0		
Kawasan penanaman keladi (ha)			0.86	0.700
Pendapatan bulanan (RM)			3,910.00	2734.940
Pendapatan utama	0: Keladi	33.3	5.25	10.781
	1: Jagung	23.8		
	2: Buah-buahan	9.5		
	3: Sayur-sayuran	7.1		
	4: Ubi kayu	9.5		
	5: Padi	2.4		
	6: Keledek	2.4		
7: Lain-lain (Pekerjaan)	11.9			

Sebelum program FFS dijalankan, satu sesi latihan kepada pelatih (*Training of Trainers, ToT*) telah diadakan secara dalam talian melalui aplikasi Zoom (Gambar 2). Webinar ini telah disertai oleh pegawai-pegawai pengembangan dari Jabatan Pertanian dan Lembaga Pertubuhan Peladang serta pegawai-pegawai penyelidik dari MARDI. Pegawai-pegawai pengembangan ini akan bertindak sebagai fasilitator atau pemudah cara semasa program FFS yang akan dijalankan.

Modul program

Sebanyak 17 sesi program FFS telah dijalankan dari Oktober 2021 sehingga November 2022. Program FFS yang dijalankan merangkumi dua jenis pengisian bagi setiap sesi iaitu aktiviti utama atau rutin dan aktiviti dinamik berkumpulan. Semua peserta akan terlibat dalam aktiviti rutin seperti merumput, membaja dan merekodkan data pertumbuhan keladi (Gambar 3).

Selain itu, topik khas berkaitan tanaman keladi telah disampaikan oleh penceramah jemputan dalam sesi-sesi terpilih yang melibatkan sesi pembelajaran serta penemuan bersama petani. Topik-topik penting yang dibincangkan termasuk botani dan morfologi keladi, agronomi, pengurusan perosak dan penyakit, pengendalian lepas tuai, pemuliharaan kepelbagaian varieti keladi,

bank tanaman komuniti, hak petani, pembangunan produk keladi dan juga pemeliharaan dan pemulihan tanah (Gambar 4). Sebagai contoh, bagi topik pengurusan perosak dan penyakit para peserta didedahkan dengan maklumat serangga-serangga bermanfaat, serangga perosak serta penyakit tanaman keladi. Aktiviti mengenal pasti perosak dan penyakit pula telah dijalankan yang mana para peserta turun ke lapangan untuk mengumpul serangga-serangga dan juga tanaman yang menunjukkan simptom penyakit. Spesimen kemudiannya dikenal pasti berdasarkan nama tempatan dan fungsi mereka di lapangan (Gambar 5).

Pada masa yang sama, aktiviti dinamik berkumpulan juga dijalankan untuk membantu mengukuhkan perpaduan kumpulan dan meningkatkan kerjasama ahli. Beberapa aktiviti dinamik yang dijalankan adalah seperti teka-teki varieti keladi, teka silang kata penyakit dan perosak, penghasilan *plant booster* dan *bio-repellent* daripada sumber di sekitar lapangan, aklimatisasi spesimen kultur tisu dan juga matrik kepelbagaian dan taburan tanaman (Gambar 6). Aktiviti-aktiviti ini dapat membantu para peserta menjadi lebih bersemangat dan bermotivasi yang mana terdapatnya komunikasi dua hala, penggembleran kepimpinan, penyelesaian masalah dan perancangan secara bersama.

Gambar 2 (a) – (b): Webinar - *Training of Trainers* (ToT) tanaman keladi

Gambar 3: Aktiviti utama/rutin sesi FFS. (a) Merumput, (b) Membaja, (c) – (d) Merekod data pertumbuhan keladi

Gambar 4: Topik-topik khas semasa sesi FFS (a) Kepelbagaian varieti keladi, (b) – (c) Pengurusan perosak dan penyakit tanaman keladi, (d) Pengendalian lepas tuai ubi keladi

Gambar 5 (a) – (b): Identifikasi perosak dan penyakit tanaman keladi oleh para peserta

Gambar 6 (a) – (d): Aktiviti dinamik berkumpul

Keberkesanan program FFS

Aktiviti penuaian hasil tanaman merupakan amalan pertanian yang dilakukan oleh petani selepas beberapa bulan penanaman keladi. Seramai 12 orang peserta telah mula menanam sendiri keladi varieti wangi dan putih yang diperkenalkan semasa program FFS. Keladi wangi boleh dituai seawal 5 – 6 bulan berbanding dengan keladi mawar yang ditanam sebelum ini. Purata berat keladi yang dituai adalah antara 0.5 – 2.8 kg. Kebiasaannya harga jualan ubi keladi adalah sekitar RM3.00 – RM5.00/kg. Keuntungan kasar hasil jualan yang diperolehi petani adalah agak tinggi antara RM3,000.00 – RM20,000.00 semusim. Julat keuntungan yang tinggi ini bergantung kepada bilangan tanaman dan saiz kawasan penanaman (Jadual 2). Ini menunjukkan keladi wangi mampu menjana pendapatan lumayan kepada petani dalam tempoh yang singkat (5 – 6 bulan).

Selain ubi, anak sulur dan batang muda keladi dijual oleh petani sebagai sayuran (Gambar 7). Hasil jualan batang muda keladi putih boleh mencecah sehingga RM5,000.00 semusim.

Jadual 2: Anggaran hasil keladi untuk satu musim (5 – 6 bulan)

	0.5 ekar	1.0 ekar
Bilangan pokok	4,000	8,000
Berat ubi (kg)	0.5 – 2.8	0.5 – 2.8
Harga jualan/kg (RM)	3.00 – 5.00	3.00 – 5.00
Hasil jualan (RM)	16,000.00 – 20,000.00	32,000.00 – 40,000.00

Gambar 7: Batang muda keladi yang dijual sebagai sayur

Impak dan cadangan

Melalui program FFS yang dijalankan, para peserta dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam penanaman keladi. Manakala, bantuan teknikal dan maklumat hasil penyelidikan MARDI dapat membantu petani dalam membuat pilihan dan keputusan bagi aktiviti pertanian mereka. Petani boleh mengintegrasikan pengetahuan sedia ada dan saintifik/teknikal dalam mencari penyelesaian kepada masalah mereka. Para peserta boleh meneruskan kesinambungan aktiviti penanaman keladi dengan menggunakan varieti baharu yang diperkenalkan oleh MARDI. Dua varieti keladi iaitu putih dan wangi telah diperkenalkan kepada petani dalam program FFS. Potensi hasil yang baik daripada kedua-dua varieti dapat membantu petani meningkatkan hasil pendapatan mereka. Selain itu, tempoh tuaian yang singkat bagi keladi wangi (5 – 6 bulan) dapat meningkatkan musim penanaman kepada dua kali setahun. Manakala keladi putih menghasilkan anak yang banyak dan amat sesuai untuk dijual sebagai sayur. Kepelbagaian varieti keladi yang ditanam juga dapat mempelbagaikan hasil produk keladi seperti kerepek yang hanya tertumpu kepada satu varieti (keladi mawar) sebelum ini.

Di samping itu, para peserta bersama-sama mewujudkan Bank Tanaman Komuniti (*Community Seed Bank*) untuk pemuliharaan dan penggunaan lestari varieti-varieti yang ada di Malaysia. Fasiliti ini berfungsi membantu mengekalkan kepelbagaian genetik yang lebih besar dalam ladang petani dengan menyediakan akses kepada pelbagai varieti benih keladi tempatan. Ia membantu meningkatkan pemuliharaan varieti keladi tempatan, memulihara kembali varieti keladi yang 'hilang' dan menggalakkan perkongsian pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan petani. Ini akan meningkatkan ketersediaan dan kebolehcapaian benih keladi pada kos yang lebih rendah berbanding dengan membelinya melalui vendor benih.

Kesimpulan

Pelaksanaan program FFS ini telah memberi peluang kepada petani untuk mempelbagaikan varieti tanaman keladi sedia ada serta bersama-sama menjalankan aktiviti pemuliharaan bagi memastikan kelestarian penggunaan tanaman ini. Secara amnya, program FFS telah membawa kepada peningkatan dalam pengetahuan dan kemahiran; amalan pengurusan ekosistem petani menunjukkan perubahan positif dalam jangka pendek dan sederhana. Program FFS ini juga akan memberi impak yang lebih baik apabila ia dirancang dengan teliti dan direka khas mengikut keperluan semasa untuk menangani isu sesuatu tanaman.

Penghargaan

Penulis merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pegawai-pegawai Pusat Penyelidikan Agrobiodiversiti dan Persekitaran, Pusat Penyelidikan Tanaman Industri serta Pusat Penyelidikan Sains Tanah, Air dan Baja yang terlibat sebagai penceramah dalam program FFS. Projek ini dibiaya oleh *Benefit-sharing Fund* (kitaran 4), The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA, FAO).

Latar belakang pengarang

- 1) Dr. Nor Asiah Ismail
Pusat Penyelidikan Agrobiodiversiti dan Persekitaran,
Ibu Pejabat MARDI,
Persiaran MARDI-UPM, 43400 Serdang, Selangor
E-mel: asiah@mardi.gov.my
- 2) Zulhairil Ariffin, Mohd Zulkhairi Azid, Fazlyzan Abdullah, Roslee Painudy, Nuradni Hashim, Fatin Nabilah Mohd Norizam dan Riyadhthusollehin Khairulfuaad
Pusat Penyelidikan Agrobiodiversiti dan Persekitaran,
Ibu Pejabat MARDI,
Persiaran MARDI-UPM, 43400 Serdang, Selangor
- 3) Suryanti Bustam
Pusat Pengkomersialan Teknologi dan Bisnes,
Ibu Pejabat MARDI,
Persiaran MARDI-UPM, 43400 Serdang, Selangor

Bibliografi

- Cruz-Garcia, G., Visser, B., Nera, E., & Salazar, R. (2020). *Field Guide for Farmer Field Schools on Nutrition and Local Food Plants*. Oxfam Novib, Field Guide.
- DOA (2019). Statistik Tanaman (Sub-sektor Tanaman Makanan). Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia.
- DOSM (2021). Household Income Estimates and Incidence of Poverty Report, Malaysia, 2020. Jabatan Statistik Malaysia.
- Emmanuel, A. O., Kevin, C. B., Eleanor, R. G., & Ivan Ruzzel, C. P. (2022). The dynamics of taro (*Colocasia esculenta*) through value chain analysis and crop accounting in Partido District, Camarines Sur, the Philippines. In Sustainable Rural Development Perspective and Global Challenges. <http://doi.org/10.5772/intechopen.106853>.
- FAO (2016). *Farmer Field School Guidance Document: Planning for quality programmes*. Food and Agriculture Organization of the United Nations: Rome.
- FAO (2018). *Integrated Management of the Fall Armyworm on Maize: A Guide for Farmer Field Schools in Africa*. Food and Agriculture Organization of the United Nations: Rome.
- Van den Berg, H., Phillips, S., Dicke, M., & Fredrix, M. (2020). Impacts of farmer field schools in the human, social, natural and financial domain: A qualitative review. *Food Security*, 12, 1443–1459. <http://doi.org/10.1007/s12571-020-01046-7>.
- Visser, E. B., Salazar, R., van Oudenhoven, F., & Manicad, G. (2018). *Facilitators' Field Guide for Farmer Field Schools on Participatory Plant Breeding (Focused on Maize, Pearl Millet, Sorghum and Groundnut)*. Harare: Community Technology Development Trust (CTDT), Field Guide.